

IRONIYA IFODALOVCHI VOSITALAR

Temirova Nazira Akbayevna

Magistr Termiz davlat Universiteti Termiz, O'zbekiston

Tel. +99894-463-08-32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974969>

Annotatsiya: Maqolada ironiya ifodalovchi vositalarning matndagi roli, shakl va ma'no uyg'unlashuvining o'ziga xos tabiati va ularning murakkab semantik-pragmatik fenomen ekanligini o'rganish maqsad qilingan.

Tayanch so'zlar: ma'noviy struktura, ko'chim, matniy, kontekstual, situativ xoslanish, semantik-pragmatik fenomen, badiiy asar tili, leksik-semantik xususiyat;

O'zbek tilida ironiyaning ifodalanish imkoniyatlari juda keng bo'lib, faqat til vositalari bilangina cheklanmaydi. Chunki so'zlovchi ironiyaning turli maqsad va vaziyatlarda qo'llaydi. Ma'noning ifodalanishi nutq vaziyati va sharoitiga ko'ra vositalarning imkoniyatlariga moslashadi. Ayrim vositalar ma'noni ochiqqa o'zaro erkin muloqot sharoitida ifodalay olsa, ayrimlari yopiq va zimdan ifodalash uchun xoslangan bo'ladi. "So'z yoki gap nutq kontekstida o'zining odatlanilgan qo'llanishlariga zid ravishda kishida shubha uyg'otadigan kulgili va "egri" ma'no kasb etadi." Ana shu kulgili holatni tug'dirishda sharoit va vositalarning moslashuvi jarayoni kechadi. Ayrim hollarda til vositalari mazkur sharoit bilan to'g'ridan to'g'ri moslasha olsa, boshqalarida moslashtiruvchi omil sifatida noverbal vositalar ham yuzaga chiqadi. Ba'zan ironiyaning "ayyorona sukut" sifatida e'tirof etilish holatlari ham fikrimizga dalil bo'la oladi.

Ma'lumki, ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ironiya uslubiy priyom sifatida qaraladi. Boshqacha aytganda, lisoniy va nolisoniy vositalarning uslub talabi va so'zlovchining kommunikativ maqsadiga ko'ra "egiluv" yuz beradi. Bu egilish semantik strukturaning vaqtincha aks darajaga aylanishigacha boradi. Umuman olganda, ironiya uslubiy priyom sifatida matnga xos kategoriya sifatida mavjud.

Har qanday hodisaning yuz berishida muhit muhim rol o'ynaganligi kabi ironiya ham odatda muloqot muhitidan kelib chiqqan holda baholanadi. Shu boisdan ironiya matnda kuzatilganda kontekstual ironiya sanalsa-da, aslida ularning barchasi situativ hodisa sifatida amal qiladi. Demak, ironiya ifodalovchi vositalarni so'z, so'z birikmasi yoki matn yordamida ifodalovchi ironiya deb atash nisbiy bo'lib, barchasi o'z-o'zicha bu imkoniyatni voqelantira olmaganligi sababli ularni mutlaq ironiya voqelantiruvchisi sifatida baholash ham nisbiy. Quyidagi matnga diqqat qilaylik:

"...Xolidiy davrida intizomni nazorat qilish shu xonimga topshirilgan, bu vazifa boshliq o'zgargandan keyin ham fidoyilik bilan bajarilardi. O'n besh daqiqa kech qolgan xodim bu xonimning temir daftariga tushar, "qayta qurish ishiga sezilarli ulush qo'sha olmayotgani uchun" mukofotlardan mahrum etilardi. Anvar barvaqt turib, ishga barvaqt kelishga o'rgangani uchun bu ro'yxatga tushish baxtidan benasib edi. Kadrlar bo'limining boshlig'i uning kech qolishini juda-juda istar edi. Qani edi, Anvar ishga kechiksa-yu, bu xushxabarni Xolidiyga yetkazsa, hayfsan e'lon qilish haqidagi buyruqqa imzo chektirib chiqsa. .. Vaqt-bemahal xonalarni ham aylanib yuruvchi xonim eshikni ochganida, "navbatdagi tekshiruv shekilli", deb o'ylashdi. Xonim to'g'ri Anvarga yaqinlashdi-da, sal engashib, Siz men bilan birga yuring", dedi. Bu sirli chaqiruv xonadagilarning diqqatini tortdi. "Eng kichkina ilmiy xodim"

ma'nodor qilib yo'talib qo'ydi. Anvar xonimga bir qarab olib, qog'ozdagi satrlarni diqqat bilan o'qiyotganday muk tushdi. (T.Mal., "Shaytanat").

Matnda ikkita ironiyaviy ifoda bor: 1) qayta qurish ishiga sezilarli ulush qo'sha olmayotgani uchun; 2) eng kichkina ilmiy xodim. Anvarning qayta qurish ishiga hissa qo'shayotgani aniq. Lekin birgina ishga kechikishi hodisasi asosida uning butun faoliyatiga "loy chaplash" o'sha tuzumning illatlaridan, byurokratik amallaridan biri edi. Yozuvchining ironiya asosidagi kommunikativ niyati ushbu nutqiy ifoda bilangina ro'yobga chiqmaydi. Uning mazmun-mohiyatini tushunish uchun o'quvchi muayyan bilim zahirasi ega bo'lishi, sobiq sho'ro tuzumi davrida katta shov-shuv sifatida mamlakatni qamrab olgan soxta "qayta qurish" shiorining mazmun-mohiyati bilan tanish bo'lishi lozim. Aks holda ironiyaning mazmuni tushunarsiz bo'lishi, adibning niyati anglashilmay qolishi mumkin.

Kichik ilmiy xodim ilmiy professiyani ifodalovchi terminning eng so'zi bilan birga ishlatilishi asosida ironiya ma'nosi bo'rttirilgan. Aslida "kichik ilmiy xodim" tushunchasining o'zi ham adib maqsadini reallashtirish mumkin edi. Lekin ironiyaga mustahkamlovchi vosita bo'lgan eng so'zi kontekstual zaruratdir. Zero, "kichik ilmiy xodim" katta kirdikorlarga ega. Bunda ironiyaning yadrosi – kichik ilmiy xodim termini. Ammo, adib uqtirishicha, kichik ilmiy xodimlikka ham noloyiq shaxs "eng katta yomonlik"larni ham qilishga qodir.

Demak, ironiya ifodalovchi vositalarga mutlaq birlik sifatida qarash ularning imkoniyatlarini sun'iy ravishda kengaytirib yuborishga olib keladi. Har qanday ironiyaviy birlikda ham mustahkamlovchi vositaga zarurat seziladi. Bu, yuqorida aytilganidek, oddiy so'z shaklida ham, butun matn sifatida ham namoyon bo'ladi. Umuman olganda, ironiya ifodalovchi birlik ushbu ma'nosini namoyon qilishda har doim ham "qaramlik" holatida bo'ladi. Bu ironiya fenomenining kontekstual va situtiv xoslanganligini ko'rsatadi.

References:

1. Ivanov M. Irony - postmodern smirk. 1881. 215 p.
2. Farxitdinova O.M. Ironiya: problema opredeleniya i rol v filosofskom poznanii: Avtoref. diss.... kand. filol. nauk. –Ekaterinburg, 2004. – 399 b.
3. M.Yo'ldoshev va boshqalar . Matn lingvistikasi - o'quv qo'llanma. Toshkent-2020. - 188 b.
4. Saodat Sultonsaidova va boshqalar - O'zbek tili stilistikasi. O'quv qo'llanma Toshkent – 2009. - 110 b.